

PROJEKAT ECOBREED IZ UGLA POLJOPRIVREDNOG PROIZVOĐAČA

Evropska komisija je kroz projekat „Povećanje efikasnosti i konkurentnosti u organskom oplemenjivanju biljaka” - ECOBREED podržala razvoj organske proizvodnje, kroz povećanje konkurentnosti i unapređenja oplemenjivačkih programa. Radom na projektu identifikovane su pogodne osobine, kao što su otpornost na bolesti, prinos i kvalitet zrna, što predstavlja početni korak u oplemenjivanju sorti namenjenih za organsku proizvodnju. Projekat ima za cilj povećanje dostupnosti semena genotipova soje, pšenice, krompira i heljde pogodnih za organsku proizvodnju, kao i racionalizaciju troškova proizvodnje.

Poslovni sistem Global seed je kompanija koja je svoju proizvodnju locirala u centralnom delu Vojvodine u Čurugu. Poslovni sistem Global Seed je partner na projektu pod nazivom „Povećanje efikasnosti i konkurentnosti u organskom oplemenjivanju

biljaka” - ECOBREED.

Soja je jedan od useva koji je zastupljen u plodoredu i u 2023. godini je proizvedena na oko 300 ha, 180 ha u redovnoj setvi i 120 ha u postrnoj. Kroz projekat ECOBREED su uvedene promene i unapređena je tehnologija zasnivanja pokrovnih useva u proizvodnji soje. Takođe, kroz trogodišnji period testirano je oko 10 sorti soje u cilju procene prilagođenosti sortimenta lokalnim agroekološkim uslovima.

Jovica Kosanović, Global Seed

Više informacija o projektu ECOBREED nalazi se na sajtu:
www.ecobreed.eu

POSLOVNI
SISTEM
**Global
Seed**

ecobreed
IMPROVING CROPS

Funded by European Union
Horizon 2020
Grant Agreement No 771967

eEkolist

ISKREN PRIJATELJ PRIRODI I ČOVEKU

KLIMATOLOG PROF. DR VLADIMIR ĐURĐEVIĆ

Klimatski spektakl, pardon - debakl

KLIMATSKE PROMENE

Globalne emisije CO₂ iz fosilnih goriva dostigle su rekordnu vrednost

WWF

Završen treći
Samit o plastici

ZAŠTITA PRIRODE

Ždralovi ugroženi
ptičijim gripom

Poštovani čitaoci,

Samiti svetskih moćnika nižu se tokom godina. I što su brojevi veći, veća su i očekivanja da ćemo se vratiti zacrtanim ciljevima za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Nažalost, čini se da su ovi formalni sastanci prilike da se dobri prijatelji sretnu i druže, umesto da bar pokušaju da obuzdaju efekte klimatskih promena koji razaraju živi svet na Planeti i srozavaju kvalitet života ljudi.

Vodeće svetske naftne kompanije obećale su da će smanjiti emisije metana, pre svega onih koji se oslobađaju u raznim fazama „frakinga“ - veoma invanzivne metode dobijanja fosilnih goriva iz stena. I ne samo to! Potrudite se da smanje i emisije u transportu.

Na marginama ovakvih manifestacija održavaju se susreti stručnjaka koji bi zaista imali nešto da prozboru na ovu temu. Ali, čini se da iz tema njihovih razgovora nema dovoljno atraktivnih naslova za medije, pa ćemo tako ostati zakinuti za njihovo mišljenje o dosadašnjim naporima svetskih ekonomija da obuzdaju emisije.

Na ulicama protestuju aktivisti. Oni tvrde da su obećanja naftnih kompanija lažna, da svetski lideri teže politici nezameranja, te da realnih pomaka i nema...

Iskreno vaša,
urednica magazina „eEko list“
Marica Puškaš

eEkolist

Izdavač: Institut za održivi razvoj i zaštitu životne sredine „Zeleni krug“
Jovana Hranilovića 34, Novi Sad
Telefon: 021/780-537; 065/888-08-57
E-mail: ekolist@yahoo.com;
Uređuje redakcijski kolegijum
Direktorka izdanja: Jadranka Marčok
Urednica: Marica Puškaš
Novinari-saradnici:
Dragana Ratković, Nada Budimović,
Sandra Iršević, Majda Adlešić
Graphic design: smartart-studio.com
Marketing i plasman: Jan Marčok;
Servis i usluge: „ASPRESS“ d.o.o.
Bački Petrovac

Izdanje je besplatno i distribuira se u PDF formatu ili putem elektronske pošte.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Matice srpske, Novi Sad
502

Eko list/glavni i odgovorni
uradnik Vierka Marčok.
-2007, br1 - Bački Petrovac:
Zeleni Krug,
2007.-Ilustr.; 30 cm

Dvomesечно

ISSN 1821 - 4134
COBISS.SR-ID 222710279

eEkolist broj 29. ● zaključen 30. novembra 2023. godine

Internet prezentaciju izdanja možete
da vidite na adresi:

www.ekolist.org

Fotografija naslovne strane: Unsplash

Sadržaj

Foto fokus

Vesti

Zelena lista Srbije

■ **ZELENI KARAVAN ZA LOKALNI ODGOVOR NA KLIMATSKE PROMENE**

■ **„KLIMATSKE PROMENE - ODGOVOR IZ MILUTOVCA“**

Zeleni puls Danske u Srbiji

■ **NAŠI ZAPOSLENI SU AMBASADORI ODRŽIVIJEG...**

Puls Evrope – medijske posete EU

■ **METROFARM - UZGOJ POVRĆA I BRIGA O ŽIVOTINJAMA**

Kompanije-Vojvodinašume

■ **POČELA REALIZACIJA PROJEKTA „LIFE RESTORE FOR MDD“**

■ **12. SEMINAR UPRAVLJAČA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA**

Zaštita prirode

■ **ŽDRALOVI UGROŽENI PTIČIJIM GRIPOM**

Klimatske promene

■ **KLIMATSKI SPEKTAKL, PARDON - DEBAKL**

■ **GLOBALNE EMISIJE DOSTIGLE SU REKORDNU VREDNOST**

■ **POSLEDICE KLIMATSKIH PROMENA SVE VIDLJIVIJE**

■ **9 GRADOVA U SRBIJI ZAGAĐENO ČESTICAMA PM 2,5**

■ **NAFTNE I GASNE KOMPANIJE GRADE MOST KA KLIMATSKOM HAOSU**

Reciklaža

■ **OD EKOLOŠKOG PREDUZETNIŠTVA DO CIRKULARNE...**

WWF

■ **ZAVRŠEN TREĆI SAMIT O PLASTICI**

■ **NAUČNICI ISTRAŽUJU NAJVEĆI LEDENI BREG NA SVETU**

Energija

■ **KAKO PREVAZIĆI JAZ FLEKSIBILNOSTI?**

■ **ZELENO SVETLO ZA ENERGETSKO ZADRUGARSTVO**

Prijatelji eEkolista

AP Vojvodina
Pokrajinski
sekretarijat za
urbanizam i
zaštitu životne
sredine

